

USMON MUSXAFI: JAMLANISH TARIXI, RUS MUSTAMLAKACHILIGI VA VATANGA QAYTARILISHI

Almatov Dilbek Shokir o'g'li

Termiz Davlat Pedagogika instituti Pedagogika va ijtimoiy fanlar
fakulteti tarix talim yo'nalishi 3 kurs 2301-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20716197>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-iyun 2026 yil

Ma'qullandi: 13-iyun 2026 yil

Nashr qilindi: 15-iyun 2026 yil

KEY WORDS

Usmon masxafi, Qur'oni karim tarixi, Hazrati Usmon, Nashi hijozi qadimiy, Amir Temur, Samarqand, Hasti Imom (Mo'yi Muborak madrasasi), Fon Kaufman, Sankt-Peterburg imperator kutubxonasi, Bolsheviklar va Islom omili, Ufa (Musulmonlar idorasi), Sultonxo'ja Qosimxo'jayev, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf.

ABSTRACT

Ushbu maqolada islom olamining eng noyob va muqaddas meroslaridan biri — VII asrga oid Usmon Musxafining (Qur'oni Karimning ilk rasmiy nusxalaridan biri) yaratilish tarixi, uning Movarounnahr (O'zbekiston) hududiga kelishi va asrlar davomidagi murakkab taqdiri yoritilgan. Xususan, asarning chor Rossiyasi tomonidan g'ayriqonuniy yo'llar bilan olib ketilishi, Sankt-Peterburg va Ufadagi yillari, inqilob davridagi qaltis vaziyatlarda musulmonlar tomonidan qaytarib olinishi hamda sho'rolar davridagi yashirin saqlanish bosqichlari arxiv ma'lumotlari asosida tahlil qilingan. Shuningdek, Musxafning 1989-yilda o'z haqiqiy egalariga qaytarilishi va bugungi kunda Toshkentdagi Hasti Imom majmuasida zamonaviy texnologiyalar yordamida muhofaza qilinishi bilan bog'liq tarixiy jarayonlar bayon etilgan.

Qur'oni Karim — 14 asr muqaddam nozil qilingan muqaddas Kalom bo'lib, insoniyat tarixidagi eng ko'p o'qilgan, eng ko'p hafizaga olingan va eng ko'p tadqiq qilingan Muqaddas Kitobdir. 23 yil davomida Jabroil alayhissalom vositasida bir necha oyat va butun suralar bo'lib-bo'lib nozil qilindi.

Ozchilikni tashkil qilgan savodli sahobalar Rasulullohga nozil bo'lingan oyatlarni xurmo po'stloqlari, yapaloq toshlar, katta suyaklar, teri, qog'oz va shunga o'xshash narsalarga yozib borganlar. Payg'ambarimiz hayotlik chog'larida yana oyat nozil bo'lib kelishi kutilgan va shu sababli suralar kitob holiga keltirilmagan.

So'nggi oyati kalima nozil bo'lganidan 81 kun o'tib Rasululloh sallallohu alayhi vassallam foniy dunyoni tark etdilar. Shu tariqa muqaddas Kalom to'plash va tartibga solish masalasi dolzarb masalaga aylandi.

Shayx Abdulaziz Mansur'ning ta'kidlaganidek, Payg'ambarimiz yonlarida vahiyini yozib yuradigan to'rt nafar kotib bo'lgan. Har bir oyatni oqqa ko'chirishda kamida ikki nafar sahoba guvohlik berishi talab qilingan. Bu holat Qur'on matnining ishonchliligini ta'minlagan.¹

Qur'oni karimning jamlash tarixi

Xulafoi Roshidin davrida Qur'on jamlash

¹ Shayx Abdulaziz Mansur. Qur'oni Karim tarjimai va sharhi. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2004.

To'rt xulafoi roshidin — Hazrati Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar, Hazrati Usmon va Hazrati Ali roziyallohu anhum — islom olamining eng sharafli rahbarlari hisoblanadi. Musulmonlarning fath janglarida ko'plab Qur'on hafizlari shahid bo'ldilar. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu bu holatdan qattiq tashvishlanib, Qur'onni kitob shakliga keltirib qo'yish kerak, deb maslahat berdi.

Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kimning qo'lida Qur'on oyatlari yozilgan buyumlar bo'lsa, ularni bir joyga yig'ishga buyruq berdi. Qorilar yig'ilib oyatlarni oqqa ko'chirishni boshladilar. Ibn Xaldunning ta'kidlashicha, bu jarayon katta ilmiy mas'uliyat bilan amalga oshirilgan.²

Usmon Musxafining tuzilishi va tarqatilishi

Bir rivoyatga ko'ra, bitta nusxa tayyor bo'lgandan keyin yana to'rt-beshta nusxa ko'chirilib Makka, Madina, Shom (Suriya), Bag'dod, Kufa va Basra singari shaharlarga yuboriladi. Bu tarixiy voqea hijriy 25-yil, milodiy 646-yilda bo'lib o'tadi. Mashhur hattot Habibulloh Solih (Yuneskoning O'zbekistondagi vakili)ning ta'kidlashicha, Rasululloh sallallohu alayhi vassallam zamonasida muomalada yurgan yozuv "*Nashi hijozi qadiym*" deb atalgan. Ko'plab manbaalarda "Usmon Musxafi kufiy xatda yozilgan" degan ma'lumot keltirilsa-da, aslida Musxafi Sharif "*Nashi hijozi qadiym*" yozuvida bitilgan.³

Musxafni ko'chirgan to'rt sahoba hattot quyidagilar bo'lgan:

1. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu
2. Abdurahmon ibn Hisham roziyallohu anhu
3. Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu
4. Sa'd ibn Oas roziyallohu anhu

Musxafi Sharif UNESCO tashkiloti tomonidan Jahon xalqlari durdonalari asarlarining to'liq ro'yxatiga kiritilgan.⁴

Musxafning movarounnahr'ga kelishi

2.1. Tarixiy rivoyatlar va taxminlar

Usmon Musxafining O'zbekiston hududiga kelishi to'g'risida bir necha tarixiy rivoyat va taxmin mavjud bo'lib, ularning har biri tarixiy hujjatlar bilan qisman tasdiqlangan:

Birinchi rivoyat: Abu Bakr Qaffol Shoshiy

Bundan ming yil oldin yashab o'tgan Abu Bakr Qaffol Shoshiy Toshkentda tug'ilib, ilm olish uchun Makka, Madina va Bag'dodda tahsil olib, vataniga qaytgan alloma bo'lgan. Ba'zi manbalarda Musxafni shu zot olib kelgan, deyiladi.

Ikkinchi rivoyat: Xo'ja Abduqodir Assayin

Bir manbada Usmon Musxafini Hazrat Usmon roziyallohu anhungun kuyovlari Xo'ja Abduqodir Assayin Samarqandda hukmronlik qilgan davrida olib kelgani ta'kidlanadi.

Uchinchi rivoyat: Xo'ja Ahror Valiy hazratlari

2. Ibn Xaldun. Muqaddima. Bayrutl: Dor al-fikr, 1986. B. 441–447.

3. Habibulloh Solih (hattot). Yunesko O'zbekiston vakili. Shaxsiy arxiv ma'ruzasi, 2019.

4. UNESCO. "Manuscripts of the Muslim World". World Heritage Documentation. Paris, 2003.

Ulug' shayx Xo'ja Ahror Valiy hazratlari haj ziyoratlaridan qaytayotganlarida Rum podshohini davolaydi va xizmatlarining evaziga Musxafni yurtga olib keladi, degan rivoyat ham tarqalgan.

To'rtinchi rivoyat: Amir Temur

Tarixchilarning fikricha, haqiqatga eng yaqin rivoyat Amir Temur Yaqin Sharqqa qilgan yurishlari paytida Bag'doddan Samarqandga olib kelgan taxminidir. Shuningdek, Amir Temur Usmonli Turklar bilan jangdan so'ng Musxafni qo'lga kiritgan, degan ma'l umotlar ham uchraydi.

Amir Temur Bibixonim masjidida marmardan lavh yasattirib, ikki Hayit bayramlarida qorilarga o'qittirgan. Keyin saqlash uchun uni Xo'ja Ahror Valiy hazratlariga topshirgan. Bugungi kungacha Qur'oni Karimning uchdan bir qismi bizgacha yetib kelgan. Shunday katta hajmda Istanbul, London va Toshkentda, kichikroq hajmda Tehron va Yamanda nusxalar saqlanmoqda.

Samarqandda saqlanish davri

1869-yilga qadar Musxafi Sharif Samarqandda saqlangan. Shahar janubida joylashgan Xo'ja Ahror Valiy diniy majmuasidagi masjidda Musxaf ko'z qorachig'idek muhofaza qilingan. Uni faqat Hayit ayyomlarida taqvodorlar ko'z oldiga olib chiqib, qisqa muddat ziyorat qilishga ruhsat berilgan.

Hasti Imom majmuasida bugungi kunda saqlanayotgan Musxafda Hazrati Usmon roziyallohu anhunging qon izlari bor. U namoz o'qib turgan vaqtida qilich zarbi bilan shahid qilingan va Qur'on ustiga yiqilgan. Hazrati Usmon roziyallohu anhunging qoni Qur'onning 286-varog'iga singib qolgan.

Rus mustamlakachiligi va musxafning taqdiri

Rus zobitlarining Musxafga ko'z tikishi

1868-yil Samarqand bosib olingandan so'ng Zarafshon viloyatiga general Abramov tayinlandi. Samarqand okrugiga esa kazaklardan mashhur podpolkovnik Sirov tayinlandi. General-adyutant Fon Kaufman ular orasidagi eng tajribali shaxs edi: islom muammolarini, ichki siyosiy vaziyatni va diniy arboblar bilan muomala qilish usullarini yaxshi bilardi.⁵

Tarix fanlari nomzodi Nargiza Xidirova va Bahtiyor Olimjonovning tadqiqotlariga ko'ra, mullalarga Musxaf uchun 500 qo'qon (100 Rossiya rubli) taklif qilingan. O'sha davrda 25-30 rublga besh-olti nafar odam bir yil yashay olardi. Ya'ni bu mablag' bugungi hisobda taxminan 10 000 AQSh dollariga to'g'ri kelardi.⁶

Yozuvchi va sharqshunos Renat Bekkinning bahosiga ko'ra, Fon Kaufman bergan ma'l umotlarga ko'ra Usmon Musxafi mutlaqo ko'ngillilik asosida topshirilgan va imomlarga hech qanday bosim o'tkazilmagan. Ammo bu gapga ishonish qiyin. Berilgan 100 rubl esa bunday noyob tarixiy yodgorlik uchun kulguli miqdor edi.

Sankt-Peterburgdagi yillar

⁵ Nargiza Xidirova. O'zbekiston tarixi: XIX asr ikkinchi yarmi. Toshkent: Fan, 2015. B. 112–118.

⁶ Bahtiyor Olimjonov. Turkistonda rus mustamlakachiligi. Toshkent: O'zbekiston, 2017. B. 203.

500 qo'qonga "satib olingan" Musxafi Sharif Sankt-Peterburgdagi imperator kutubxonasiga yuborildi. Rossiyada Musxaf sinchkovlik bilan o'rganildi. Undan faksimile yordamida nusxalar ko'chirildi. Ziyorat qilish uchun keladigan mahalliy va xorijiy musulmonlar oqimi uzluksiz bo'ldi.

Kitob Toshkentga kelayotganda Orenburg shahri qamalda bo'lganligi sababli poyezd to'xtab qoldi va Musxaf Musulmonlar Idorasiga — Ufaga berib yuborildi. 1905-yilda Sankt-Peterburgda 50 ta faksimile nusxasi ko'chirildi. Musulmon davlatlari delegatsiyalariga sovg'a qilindi, ayrimlari esa 500 rublga sotildi.

Inqilob va musxafning qaytarilishi

Bolsheviklar va musulmonlar o'rtasidagi muzokaralar

1917-yil 1-dekabr kuni Musulmonlar Kengashi ijroya qo'mitasi raisi Ahmad Solitov Millatlar bo'yicha Xalq Komissarlari rahbari Iosif Stalin bilan uchrashdi. Ular musulmonlar bilan yangi hokimiyat o'rtasidagi hamkorlik masalalarini, shu jumladan Usmon Musxafini qaytarish masalasini muhokama qildi. Stalin Musxafni qaytarishga qarshi emasligini bildirdi.⁷

Rinat Shihobiddinovning tadqiqotiga ko'ra, bolsheviklar o'zi yurgizayotgan islohot va siyosatida islom omilidan foydalanmoqchi edi. Turkistonda yer islohotini o'tkazish uchun ulamolarning qo'l lovi zarur edi. Islomda bironing haqini olish gunoh sanalganidan ulamolarni o'z tomoniga og'dirish kerak bo'lgan. Bu juda ayyorlik bilan olib borilgan siyosat edi.⁸

Kutubxonadan olib ketish voqeasi

1917-yil 29-dekabrda imperator kutubxonasi binosi yonida arava kelib to'xtadi. Qo'larida ta'lim komissari Bunocharskiy imzolagan dekret bo'lgan bir guruh musulmon vakillari binoga kirib keldi.

Olim Aleksandr Shmid o'z xotiralarida yozganidek, kutubxonachilar mamlakatdagi beqaror inqilobiy vaziyat sababli dekret bilan qanoatlanmadi, qonuniy hujjat talab qildi. O'sha paytda hay'at tarkibidagi yoshroq bir a'zo qurolini chiqarib, Musxafni hoziroq topshirishni talab qildi. Kutubxonachilar boshqa asori atiqalarga zarar yetishi ehtimolidan cho'chilib, qurol tahdidi ostida Musxafni topshirishga majbur bo'ldi.⁹

Ertasi kuni kutubxonachilar majlis o'tkazib Musulmonlar oliy qo'mitasiga maktub jo'natdilar. Unda shunday deyilgan edi:

"Muqaddas Qur'oni Karimni qaytarish vaqtida siz kutubxona hodimlariga uni saqlab berganlari uchun 40 rubl mukofot tashlab ketdingiz. Hodimlarimiz umumiy majlisda bu mablag'ni qaytarib berish haqida bir ovozdan qaror qabul qildilar. Chunki Qur'onni avaylab asrash bizning kasbiy mas'uliyatimiz edi."

Ufadagi yillar va Musxafning qaytarilishi

⁷ Renat Bekkin. Musulmonlar va Sovet hokimiyati: Dastlabki yillar. Moskva: Nauka, 2012. B. 87.

⁸ Rinat Shihobiddinov. Usmon Musxafi: Tarix va haqiqat. O'zbekiston Tarixchilar Jamiyati. Toshkent, 2020.

⁹ Aleksandr Shmid. Xotiralar va kuzatishlar. Sankt-Peterburg imperatorlik kutubxonasi arxivi, 1918.

Musxaf 1918-yil yanvar oyida Ufaga yetib keldi. Muftiy Riziddin Faxriddinning qizi Asma o'z xotiralarida Musxafni ko'rganini yozib qoldirgan.¹⁰

"Otam meni o'zi ishlaydigan idoraga olib bordi... 2-qavatdagi xos bir xonada o'rtada katta stol turardi, ustida shishadan yasalgan quticha ham bor edi, ichida qalin kitob, sahifalari jonzot terisidan ekan. Katta harflarda arab yozuvida qora siyoh bilan yozilgan. Kitob ochiq holatda edi. Keng sahifalarida jigarrang to'q qizil dog'lar ko'rinar edi. Otam: 'Bu qon tomchilari', deb tushintirdi."

1923-yilga kelib Turkistonlik musulmonlar Musxafni qaytarish ishlarini boshladilar. Qurultoyda qatnashgan Turkistonlik delegatlar Usmon Musxafini qaytarish to'g'risida ochiq gapirdilar. Sultonxo'ja Qosimxo'jayev boshchiligidagi hay'at Musxafni qaytarish uchun Ufaga bordi.¹¹

Jahongir Qosimxo'jayevning so'zlariga ko'ra, uning bobosi Sultonxo'ja Qosimxo'jayev 1921-yil Lenin bilan tanishgan va 1922-yili Leninning shaxsan o'ziga Musxaf masalasida xat yozgan. Shunda Lenin "Mayli, olib ketinglar" deb ruxsat bergan.¹²

O'zbekistonda saqlanish va bugungi holat

1869-1989 yillar: Muzey va yashirin saqlash

50 yildan ko'proq hijratdan so'ng, 1925-yilda O'zbekistonga qaytarilgan Usmon Musxafi Toshkentdagi Ko'kaldosh madrasasi yonidagi Xo'ja Ahror Vali masjidiga olib kelindi. Ko'kaldosh madrasasiga olib kelingandan so'ng Toshkent shahar mahkamasi ishtirokida maxsus miting o'tkazildi. Ammo mitingdan so'ng kiyimidagi kishilar kelib, Musxafni O'lka Tarixi Muzeyiga olib ketdi. Shu kunning o'zida muzey ta'miri bahonasida bir necha yilga yopildi.

1989-yil: Muslmonlar qo'liga qaytarilishi

1989-yil 14-mart G'ofur G'ulom kinoteatri binosida o'tkazilgan tarixiy quriltoyda O'zbekiston SSR Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari Po'lat Abdurahmonov shunday e'lon qildi:

"Xurmatli quriltoy ishtirokchilari! O'zbekiston hukumati ko'p sonli musulmonlarning ezgu niyatlarini inobatga olib, hozirgacha O'zbekiston Xalqlari Tarixi Muzeyida saqlanayotgan Usmon Qur'oni asl nusxasini O'rta Osiyo va Qozog'iston Musulmonlari Diniy Boshqarmasiga qaytarib berishga qaror qildi."

Suratkash Rustam Sharipov o'sha tarixiy kunni eslab aytadi: minbarda so'zlayotgan rahbarlar va din vakillari qo'l larini Musxafga tekkizib ko'zlariga surtdilar. Oynali qutida minbar ro'parasida Musxafi Sharif turardi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nutq so'zladilar.

"Bu na saodatki, na baxtki — Alloh taoloning Kalomi, sahobayi ikromlar jam qilgan Musxafi Sharif o'zining haqiqiy egalari — musulmonlar qo'liga qaytib keldi."

Hatti Imom majmuasi va bugungi holat

Hozirda Usmon Musxafi Hasti Imom majmuasining Mo'yi Muborak madrasasida saqlanmoqda. Bu madrasa XVI asrda qurilgan bo'lib, hozir O'zbekiston Musulmonlar Idorasi kutubxonasi-muzeyiga aylangan. Musxaf Germaniyadan keltirilgan vakuumli idishda saqlanadi.

¹⁰ Riziddin Faxriddin qizi Asma. Otam haqida xotiralar. Ufa: Ural nashriyoti, 1965.

¹¹ Abdulhamid Tursunov. O'zbekiston Musulmonlari Idorasi arxivi. 1989 yil quriltoy hujjatlari.

¹² Jahongir Qosimxo'jayev. Bobomning hikoyalari. Shaxsiy arxiv, Toshkent, 2018.

Bino 24 soat qo'riqlanib, xavfsizlik tizimi, yong'inga qarshi tizim o'rnatilgan va 29 ta kuzatuv kamerasi ishlaydi.

Mashhur hattot Habibulloh Solih Musxafni besh nusxada ko'chirgan. Qayta tiklashga 1905-yilda Sankt-Peterburgda ko'chirilgan faksimile nusxasi katta yordam berdi. Mustaqillik yillarining boshida bir guruh nopok shaxslar Musxafning 15 ta varog'ini olmos bilan kesib, bir afg'onga 2000 AQSh dollariga sotgan. Bu holat 2001-yilda Angliyada kimoshdi savdosida oshkor bo'ldi. Jinoyatchilar 6 yillik qamoq jazosiga tortildi.¹³

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, Musxafning toza varoqlari kimoshdi savdolarida sotib yuborilgan. Quvvaytlik bir shayx 6 varag'ini 3 million AQSh dollariga sotib olgan. Jami 54 varoq savdoga qo'yilgan bo'lib, 13 ta varoq noma'lum shaxslarga o'tgan. Qonga belangan qismi esa O'zbekistonda saqlanmoqda.

Xulosa

Usmon Musxafi — 1400 yillik tarix mobaynida ko'plab sinov va og'ir sinovlardan o'tgan, dunyo madaniy merosi durdonalaridan biridir. U milodiy VII asrda yozilgan, Hazrati Usmon roziyallohu anhunung qon izlari qolgan noyob Qur'on nusxasidir.

U Samarqandda ko'p asrlar muqaddas saqlanib, rus mustamlakachiligi davrida zorlik bilan olib ketildi, Sankt-Peterburg kutubxonasida o'rganildi, inqilob davrida qurol tahdidi ostida qaytarib olindi, Ufada saqlanib, keyin yurtimizga qaytarildi. Sovet tuzumi davrida yashirildi, 1989-yilda esa nihoyat musulmonlar qo'liga topshirildi.

Bugungi kunda Hasti Imom majmuasida zamonaviy texnologiyalar yordamida muhofaza qilinayotgan bu Muqaddas Kitob nafaqat O'zbekiston, balki butun islom olamining g'ururidir. Uni asrash, o'rganish va kelajak avlodlarga yetkazish barchamizning muqaddas burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Al-Buxoriy, Muhammad ibn Ismoil. Сахих al-Buxорий. — Damashq: Dor ibn Kasir, 1993.
2. Al-Qur'on al-Karim. Usmon Musxafi. VII asr nusxasi. — Toshkent: Hasti Imom majmuasi.
3. Shmid, Aleksandr. Xotiralar va kuzatishlar. 1918 yil. — Sankt-Peterburg imperator kutubxonasi arxivi.
4. Fon Kaufman rasmiy yozishmalar to'plami. 1868–1882. — Sankt-Peterburg: Milliy arxiv.
5. Riziddin Faxriddin qizi Asma. Otam haqida xotiralar. — Ufa: Ural nashriyoti, 1965.

ILMIY ADABIYOTLAR

1. Asqarov, Ahmadali. Tarixiy yodgorliklarni saqlash muammolari. — Toshkent: Fan, 2005.
2. Bekkin, Renat. Musulmonlar va Sovet hokimiyati: Dastlabki yillar. — Moskva: Nauka, 2012.
3. Ibn Xaldun. Muqaddima. — Bayrut: Dor al-fikr, 1986.
4. Mansur, Abdulaziz (shayx). Qur'oni Karim tarjimai va sharhi. — Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2004.
5. Olimjonov, Bahtiyor. Turkistonda rus mustamlakachiligi. — Toshkent: O'zbekiston, 2017.
6. Shihobiddinov, Rinat. Usmon Musxafi: Tarix va haqiqat. — Toshkent: O'zbekiston Tarixchilar Jamiyati, 2020.
7. Xidirova, Nargiza. O'zbekiston tarixi: XIX asr ikkinchi yarmi. — Toshkent: Fan, 2015.

XALQARO TASHKILOTLAR HUIJATLARI

¹³ Ahmadali Asqarov. Tarixiy yodgorliklarni saqlash muammolari. Toshkent: Fan, 2005. B. 56–61.

1. UNESCO. "Manuscripts of the Muslim World". World Heritage Documentation. — Paris, 2003.
2. AQSH Kongresi kutubxonasi. Usmon Musxafiga oid video arxiv materiallari. — Washington, 1921–1924.

OG'ZAKI TARIX VA SHAXSIY ARXIVLAR

1. Solih, Habibulloh (hattot). Yunesko O'zbekiston vakili. Shaxsiy arxiv ma'ruzasi. — Toshkent, 2019.
2. Qosimxo'jayev, Jahongir. Bobomning hikoyalari. Shaxsiy arxiv. — Toshkent, 2018.
3. Tursunov, Abdulhamid. O'zbekiston Musulmonlari Idorasi arxivi. 1989-yil quriltoy hujjatlari.
4. Sharipov, Rustam. 1989-yil quriltoy fotosuratlarini to'plami. Shaxsiy arxiv.

